

EHTIMOLLAR NAZARIYASIGA KIRISH: O‘QITISHDA SODDALIK VA QIZIQARLILIK TO‘G‘RISIDA

M. Jorayeva

o‘qituvchi, Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Andijon

R. Djurakulov

dotsent, Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Andijon

Annotatsiya. Maqola matematik ta‘lim va o‘qitish metodikasi muammolariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda mashg‘ulotlarning samaradorligini yanada oshirish yo‘llari to‘g‘risida fikr yuritiladi. Xususan, soddalik, qiziqarlilik prinsiplariga e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar. Matematik ta‘lim, o‘qitish, soddalik, ehtimollik, hodisa, jarayon, tajriba, varianta, bosh to‘plam, tanlanma to‘plam.

Аннотация. Статья посвящается к проблемам методики преподавания математики и в нём речь идёт об улучшении качество занятия, в частности обсуждается отдельно принципы таких как например, о простоте и доступности, а также о повышении интереса учеников и служателей.

Ключевые слова. Математическое образование, обучение, простота, вероятность, доступность, событие, процесс, опыт, варианта, генеральная совокупность, выборка.

Abstract. It is dedicated to the problems of mathematical education and teaching methodology, and it discusses ways to further increase the effectiveness of training. In particular, attention is paid to the principles of simplicity and fun.

Keywords. Mathematical education, teaching, simplicity, probability, event, process, experiment, variant, main set, sample set

***Darsda nimani berish emas,
qanday berish – bayon etish muhim.***

Dj. Poya

Ta‘limda o‘qitishdan maqsad to‘g‘risidagi savol doimo dolzarb bo‘lib kelgan va bu savolga bir so‘z bilan javob berish mumkin. “Aniq javob izlaydigan bo‘lsak, birinchi navbatda o‘quvchi-yoshlarni “o‘ylashga” o‘rgatish va yana shuningdek ularga matematikaning go‘zalligini ko‘rsatishimiz kerak”, - deydi tajribali matematiklardan biri [1]. Zero, go‘zallik soddalik bilan birgadir. Shuning uchun ham hoh maktab ta‘limida, hoh oliy ta‘limda bo‘lsin o‘qitishda soddalik va shu bilan birga qiziqarlilik prinsiplariga amal qilish muhim hisoblanadi. Yana shuni ham ta‘kidlash joizki, darslarda “qat’iy isbotlash” prinsipidan ham qisman bo‘lsada vos kechish lozim. Chunki, yuqorida o‘qitish to‘g‘risidagi bildirilayotgan fikrlar asosan nomatematik yo‘nalishdagi talabalar va shuningdek maktab o‘quvchilari uchundir. Bunda eng muhimi qanday matematik tushuncha bo‘lmasin ularning ongida shakllantirish, tushunchaning ma‘nosini ularga to‘liq yetkazishdir. Shuningdek, o‘quvchi yoki talabaga boshlang‘ich tushunchalarni berish davomida, qaysi shaklda bo‘lmasin o‘qitish “stili” qanday bo‘lishi kerakligi dolzarb bo‘lib qolaveradi. Shuning uchun ham darslarda qanday tushuncha bo‘lmasin ularni imkon qadar sodda va qiziqarli tarzda taqdim etishni o‘ylab ko‘rish lozim.

Quyida shu maqsaddan kelib chiqib ehtimollar nazariyasining ba'zi boshlang'ich tushunchalari misolida yuqorida bayon qilingan fikrlarni quvvatlashga harakat qilamiz.

Ma'lumki, "ehtimollik" tushunchasi va ehtimollar nazariyasi fanining shakllanishida qimor o'yinlari turtki bo'lganligi to'g'risidagi tahminlar o'rinlidir va bu haqida misollar ham yo'q emas. Quyida shunday misollardan biriga murojaat qilamiz. Bu misol o'quvchida "ehtimollik" tushunchasini shakllanishiga yordam berishi mumkin.

O'tmishda qimorbozlardan biri o'yin kashf qilganki, unga ko'ra to'rtta o'yin kubigi tashlanganda aqalli 1 marta 6 ochko tushsa, u yutgan va uzoq davom etgan oyinlardan so'ng u doimo yutuqda qolavergan. Bu o'yinni uning do'sti B. Paskal o'rganib, natijada uning "ehtimollik" tushunchasiga kelganligiga ishonch hosil qilish mumkin. U quyidagicha mulohaza yuritadi:

O'yin kubigi bir marta tashlanganda oltita ochkolar orasida yutuqqa imkoniyatlar soni faqat 1 ta, yutqiziq raqamlari esa 5 ta (1,2,3,4,5). Bunga ko'ra yutuq imkoniyatini $1/6$, yutqiziq imkoniyatini esa $5/6$ deb baholash mumkin. Hozirgi til bilan aytganda, yutuq ehtimolligi $1/6$, yutqiziq ehtimolligi esa $5/6$ bo'ladi.

Shu tariqa B. Paskal davom etadi:

Ikkita kubik tashlanganda tegishli raqamlar:

$$\frac{11}{36} < \frac{25}{36},$$

uchta kubikda

$$\frac{91}{216} < \frac{125}{216},$$

to'rtta kubikda esa bu sonlar mos ravishda

$$\frac{671}{1296} > \frac{625}{1296}$$

bo'ladi.

Oxirgi tengsizlikdan ko'rinadiki, o'yinchining to'rtta kubik tashlanganda kamida 1 ta 6 ochko tushish sharti bilan yutuq ehtimolligi uning yutqazish ehtimolligidan katta ekan. Shu sababdan ham uzoq o'ynagandan so'ng u doimo yutuqda qolgan.

Bu misol esa o'quvchiga ehtimollik tushunchasining ta'rifini yetkazishga albatta yordam beradi. Keyin esa navbatdagi boshlang'ich tushunchalarni bayon etishga o'tish mumkin. Masalan, "har qanday jarayon - tajriba" deb ataladi: tanga tashlash, yog'ingarchilik, chigitning ekilishi, o'yin kubigi masalalari va h.k.

Shuningdek, har qanday tajribaning natijasi – "hodisa" deb ataladi: yomg'ir yoki qor yog'ish hodisasi, yoki yog'masligi, "gerb" yoki "raqam" tushishi, kubik tashlanganda olti xil ochkolardan birining tushishi, chigitning unib chiqishi yoki unmasligi va h.k. So'ngra hodisalarning uch xil turi va ularning ta'riflarini keltirish mumkin:

Tasodifiy hodisa (A, B, C, \dots).

Ta'rif. Agar tajriba o'tkazishdan avval natijada qanday hodisa ro'y berishini bilish mumkin bo'lmasa, bunday hodisaga tasodifiy hodisa deb ataladi.

Masalan, tanga tashlanganda "gerb" yoki "raqam" tushishi yoki o'yin kubigi

tashlanganda qaysi ochko tushishi va h.k.

Muqarrar hodisa (U).

Ta'rif. Agar tajribadan avval natijada qanday hodisa ro'y berishini aniq bilish mumkin bo'lsa, bunday hodisa muqarrar hodisa deb ataladi.

Mumkin bo'lmagan hodisa (V).

Ta'rif. Agar tajribadan avval uning natijasida biror hodisaning ro'y bermasligini aniq aytish mumkin bo'lsa bunday hodisaga mumkin bo'lmagan hodisa deb ataladi.

O'quvchilarning yaxshiroq tushinishlari uchun quyidagi sodda misollarni keltirish yanada maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tasodifiy hodisa (A) :

“Qutida 10 ta shar bo'lib, ulardan 8 tasi oq va 2 tasi qora. Tavakkaliga olingan sharning oq chiqish ehtimolligini toping.”

Muqarrar hodisa (U):

“Qutida 10 ta shar bo'lib, ulardan hammasi oq. Tavakkaliga olingan sharning oq chiqish ehtimolligini toping.”

Mumkin bo'lmagan hodisa (V):

“Qutida 10 ta shar bo'lib, ulardan hammasi oq. Tavakkaliga olingan sharning qora chiqish ehtimolligini toping.”

Bu misollar yordamida tegishli ehtimolliklarni soddagina tarzda tushuntirish mumkin:

$$1. P(A) = \frac{8}{10}; \quad 2. P(U) = \frac{10}{10} = 1 \quad 3. P(V) = \frac{0}{10} = 0$$

Bundan esa eng muhimi ehtimollikning asosiy xossalaridan birini, ya'ni $0 \leq P(A) \leq 1$

ekanligini ham osongina ko'rsatib o'tiladi. Shu o'rinda ehtimollar nazariyasining asosiy mohiyati, ya'ni tajribalar soni kattalashgan sari ($n \rightarrow \infty$) tasodifiylikning qonuniyatga o'zgarib borish harakterini o'quvchilarga qanday tushuntirishga ahamiyat berish lozim. Bunda ba'zi manbaalarda keltirilgan tarixiy-faktik tajribalar, masalan tanga tashlashlar haqidagi tajribalar va ularning natijalari yoki tug'ilishlarga doir statistic ma'lumotlarni keltirish mumkin.

Navbatdagi muhim tushunchalardan albatta ehtimolliklarni qo'shish va ko'paytirish teoremlarini ko'rsatish mumkin. Bundan oldin esa o'quvchilarga hodisalar algebrasi, ya'ni hodisalar yig'indisi va ko'paytmasa haqida tushuncha berishga to'g'ri keladi.

Ta'rif. A va B hodisalar yig'indisi deb shunday uchinchi $C=A+B$ hodisaga aytiladiki, bu hodisa yo A hodisaning ro'y berishidan yoki B ning ro'y berishidan yoki har ikkala hodisaning ham birgalikda ro'y berishidan iborat bo'ladi.

Bu ta'rifga quyidagi sodda misolni ilova qilinsa yanada maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Faraz qilaylik, A – yomg'ir yog'ish, B – qor yog'ishi hodisalari bo'lsa, u holda $A+B$ yo yomg'ir yog'ishi yo qor yog'ishi yoki har ikkalasining ham aralash yog'ishini bildiradi, zero, atoqli matematiklardan biri shunday degan ekan – “o'quvchiga tushuntirish va uning qiziqishini orttirish yo'lida o'ta soddalikdan ham va qisman lof ishlatishdan ham or qilmang.”

ADABIYOTLAR

1. Б.В. Гнеденко. Сборник научно – методических статей по математике М. ВШ. 1978.
2. Дж. Пойа. Математическое открытие. Наука. М. 1970.
3. А.А.Глаголев., Т.В. Солнцева. Курс высшей математики. ВШ.М. 1971

4. R. Jo'raqulov, D.Sh. Toshpo'latov. Matematika fanini o'qitishda ajdodlar me'rosi. ARES, 2(6). 287-292.
5. Р. Джуракулов, Р. Умаров. Об обучении в преподавании: простота и доступность. Перспективы развития высшей школы. Гродно. ГГУ-2021.
6. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
7. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
8. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
9. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
10. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. **NeuroQuantology; Bornova Izmir** Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
11. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
12. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
13. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
14. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
15. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
16. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОФ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tyt/article/view/220>
17. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиков Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.